

LOS ENTORNOS VIRTUALES COMO UNA ALTERNATIVA PARA LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMALISTAS Y DOCENTES.

Carlos Arturo Marín Medina
camamed@hotmail.com

Resumen

El presente trabajo pretende ser una propuesta a la problemática que se observa dentro de la formación y actualización docente, ante los cambios generados con el nuevo contexto social y tecnológico.

A partir de la revisión de diversos textos, algunos de divulgación científica y otros elaborados por la prensa, se detectó como una problemática actual de las normales, que existen dificultades en la formación y actualización de los docentes; los factores pueden ser múltiples, pero dentro de las consecuencias está prominente, la dificultad de las normales y la SEP para continuar con la formación y actualización de los profesionales de la educación.

Es por ello que este trabajo tratará de responder a la pregunta ¿cuál es la mejor estrategia o modalidad para atender a las necesidades de formación y actualización docente, en el nuevo contexto de la profesionalización?

Por lo tanto, se iniciarán una serie de argumentos y propondrá una estructura de trabajo que puede contribuir a solucionar esta problemática, colocando en un eje central a las TIC'S como una alternativa que facilitará la solución.

Palabras clave: Formación docente. Actualización docente. Competencias docentes. Tic's, tecnologías de la información y comunicación. Formación de alumnos normalistas. Eva, entornos virtuales de aprendizaje.

INTRODUCCIÓN.

El presente documento pretende proporcionar una propuesta en respuesta a la problemática que se ha dejado entrever el campo de la formación de docentes y la actualización de aquellos que ya se encuentran en sus aulas. Para ello se tratará de responder a la pregunta ¿Cómo se pueden vincular los entornos virtuales en la formación y actualización de los normalistas y docentes? Y más allá de esto: ¿Cuál es la mejor estrategia o modalidad para atender a las necesidades de formación y actualización de alumnos normalistas y docentes?

Por lo anterior se comenzará con una descripción de la problemática actual que se ha encontrado en esta área y se va a ir vinculando y fundamentando la propuesta, resaltando algunos aspectos clave que intervienen en la formación de docentes.

Seguidamente se analizará con base a las dificultades y los enfoques que se pueden utilizar para la formación de docentes, las alternativas en que las tecnologías de la información y la comunicación, junto con los Entornos Virtuales de Aprendizaje pueden ser una opción para ir resolviendo cada uno de los aspectos identificados.

Siguiendo la línea se aclaran diversos conceptos y aspectos teóricos ligados a la formación de docentes, para después explicar los referentes a las tecnologías y los entornos virtuales con la intención de ofrecer un panorama conceptual que permita al final justificar la viabilidad de la propuesta sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y los Entornos Virtuales de Aprendizaje en la formación y actualización de normalistas y docentes.

Al final se expone de manera puntual la propuesta y se fundamenta partiendo del contenido desarrollado en el documento para que quede al análisis de aquellos quienes se interesen en ésta área de la formación de docentes.

DESARROLLO.

En este momento histórico de cambios estructurales en todos los niveles educativos es de vital importancia resaltar que la educación superior tendrá que realizar los ajustes necesarios para afrontar nuevos retos que se han ido implando desde la política educativa, las economías y las tecnologías por mencionar algunos de esos factores que actualmente están influyendo en la creación de nuevas necesidades que se deben atender.

De acuerdo a una serie de publicaciones que se han ido revisando y analizando, se ha detectado cómo actualmente las Escuelas Normales se encuentran con algunas dificultades en torno la formación adecuada de sus alumnos, es por ello tan importante hacer una pausa y observar que dificultades enfrentan así como sus necesidades actuales en torno a la formación de docentes.

Refiere Flores (2016), es fundamental con todos los cambios actuales en las que están implícitas las Reformas junto con la política educativa, realizar una reforma hacia los centros y estrategias de formación docente, así como también los referentes a la actualización de quienes ya se encuentran laborando en las aulas.

Como bien lo expresa, la organización de Mexicanos Primero, en un informe que realizó donde se plantean abandonar el concepto de "capacitación docente" y sustituirlo por "aprendizaje profesional docente", en este caso la intención es que haya un proceso personal, de tendencia autodirigido para crear conocimientos, habilidades y actitudes.

Este grupo también detecta otras deficiencias, sin embargo, éstas se encuentran más ligadas a cuestiones de política educativa, situaciones que implican partidos políticos y sindicatos, que finalmente salen del rubro de lo educativo. Sin embargo, algo que se resalta en el documento, es que consideran que ha existido poca efectividad en la profesionalización docente, aún cuando existe un mayor número de docentes capacitándose.

De igual modo Flores(2016), también menciona que la organización Mexicanos Primero resalta también la necesidad de vincular la "evaluación, la formación y el desarrollo docente" aunque para ello, se considera necesario realizar estrategias junto con el apoyo de universidades.

En otra publicación también hacen alusión a la diversidad de prioridades que pueden tener las escuelas normales, aunado al común denominador que es la formación de docentes, esta diversidad se conjunta de acuerdo Barragán (2016) en dos tendencias, las de producción académica y las enfocadas al contexto.

En las primeras todos sus esfuerzos se orientan a la preparación académica de los alumnos y siguen líneas de investigación para la producción de nuevo conocimiento.

En el segundo grupo, a la par de buscar la formación de docentes, se encuentra la búsqueda de la participación social en su contexto, por lo que prácticas y servicio social son aspectos clave en la formación.

Así también hay normales que abarcan ambas tendencias de una forma más equilibrada, es decir, tienen producción académica y participación social en su contexto.

En otro artículo de Carro (2016), expone cómo una Normal incluyó los llamados "Proyectos integradores" en el cual articularon contenidos de varias asignaturas en el diseño de un proyecto para lanzar una propuesta en la comunidad donde estuvieran realizando sus prácticas, es decir, que impacta en el contexto.

Cabe agregar que si bien menciona no es algo nuevo, el trabajo en academia y el análisis de los contenidos generó una coordinación de esfuerzos más organizada en beneficio de la formación de los futuros docentes. En este sentido destaca Carro (2016) que la innovación es que son proyectos de maestros para formar maestros y así favorecer los aprendizajes. Por lo tanto, como puede apreciarse, la formación de docentes y la actualización de quienes ya se encuentran laborando, es una problemática central dentro de los cambios actuales, se reconoce que la atención global está más concentrada en las políticas y en los cambios estructurales de las instituciones, sin embargo, no se debe dejar de lado cómo las nuevas tendencias, estrategias, técnicas y medios, pueden ser de utilidad para la formación y actualización de docentes.

Es ahora mayor la necesidad de formar docentes de pensamiento flexible, capaces de autogestar su conocimiento en favor de su desarrollo profesional, junto con la globalización es importante volverse competitivo y no dar por sentado que los puestos de trabajo están "asegurados", en este marco, con una política tan inestable y en un macro contexto globalizador, es que los nuevos retos que deben enfrentar los docentes y futuros docentes, tratan en mayor medida a su capacidad de adaptación a los cambios.

A partir de estos antecedentes se consideró una propuesta que se describirá en las páginas que siguen, la cual puede volverse una solución para abordar distintas necesidades que se dan dentro de la formación de educadores.

La propuesta central de forma concreta es, que una alternativa para la solución en la formación de normalistas y actualización de docentes es la utilización de las TIC'S y con ello, el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje como un medio para resolver algunos aspectos que requieren ser complementados en formación o actualización.

Además, con la tecnología actual y el desarrollo que se ha logrado no sólo en una, sino en muchas universidades sobre cómo mantener la calidad en la formación de sus alumnos aún cuando las clases no son presenciales, entonces, esta propuesta puede adquirir un mayor sentido para ser considerada una opción.

En este sentido haciendo referencia a lo expresado por Flores (2016) que antes se mencionó, la utilización de Entornos virtuales de aprendizaje, junto con el uso de las TIC'S pueden atender tanto alumnos normalistas como a docentes que ya se encuentran laborando de una forma más flexible de tal modo que en la actualidad los dispositivos han evolucionado tanto que sólo se requiere de una conexión a internet y algún dispositivo con el que se pueda acceder.

De este modo en la misma nota aparece también el concepto de "aprendizaje profesional docente", el cual hace implícita la necesidad que los estudiantes y profesionales activos sean capaces de autodirigir su formación, lo cual se considera que el acceso a cursos virtuales, pertenecer a un aula virtual y llevar a su propio ritmo su proceso de aprendizaje, es una de las cualidades que los Entornos Virtuales de Aprendizaje son capaces de proporcionar, de hecho se requiere de una gran grado de compromiso y responsabilidad para lograr los objetivos cuando se está cursando en una modalidad virtual.

En cuanto a lo citado anteriormente de Barragán (2016) sobre los fines que persiguen en la formación de alumnos, si normales se centran en una formación académica o se enfocan al contexto, se cree que las TIC'S y los EVA (entornos virtuales de aprendizaje) pueden ofrecer buenas líneas de alternas. Esto porque las asignaturas se puede ir equilibrando con una modalidad B- learning ofreciendo un desarrollo tanto hacia lo académico como lo contextual.

La modalidad B- learning es aquella que utiliza de manera mixta clases de forma presencial y virtual en una sola asignatura, por lo tanto, será más una cuestión de una planificación adecuada y un buen diseño de la materia lo que podría hacer funcionar una solución y ofrecer al alumnado experiencias más ricas donde se integren aspectos formales y académicos como aquellos experienciales que se requieran.

Finalmente, haciendo referencia al artículo publicado por Carro (2016), donde se manejan los "Proyectos integradores", se considera que las TIC'S dentro de un aula virtual pueden ser poderosas herramientas que pueden favorecer este tipo de proyectos, sobre todo si se considera que existen muchas formas de comunicación, publicación y creación de todos los formatos, audio, fotografía e imagen, video, paneles o tableros, wikis, blogs y todas ellas pueden combinarse con redes sociales que pueden garantizar la socialización de los aprendizajes enriqueciendo proyectos grupales y subgrupales.

Sin embargo, todo esto no se puede proponer como solución sin que se fundamente, porque hasta este punto puede parecer que las TIC'S lo pueden resolver todo, lo cual puede parecer exagerado por ello, si no se fundamenta, pudiera parecer sólo una falacia difícil de llevar a cabo.

Por lo tanto, una vez expuestas las problemáticas, se podrá pasar a analizar por qué y cómo hacer que las TIC'S y los EVA puedan ser una alternativa para la formación y actualización de normalistas y docentes, para ello se comenzará a revisar el concepto de formación que como lo explica Barraza (2007) se puede entender desde cinco perspectivas que corresponden a diferentes campos de estudio, los cuales se mencionarán muy brevemente: Desde el punto de vista de la filosofía, explica tiene tres aspectos distintivos "... la idea de reconocer la incompletud del sujeto en formación, el papel activo del sujeto en formación en un marco de intersubjetividad y la formación como retorno sobre sí mismo". (Barraza, 2007, p.140)

Por otra parte, desde la psicología laboral, se tiene una visión que es una actividad educativa, vinculada a una práctica profesional y que se puede presentar en forma de etapas, es decir, que finalmente la formación está ligada a un proceso de capacitación para desempeñar un trabajo de acuerdo a un conjunto de necesidades detectadas en un área laboral.

La formación desde la perspectiva psicoanalítica, en parte no es una propuesta útil dentro de este documento, sin embargo, algunos de los aspectos interesantes que describe Barraza (2007) son que en este enfoque existe la posibilidad de ver no sólo al que se forma, sino también al que está formando, y en esta interacción es posible encontrar ciertos procesos entre los que se encuentran deseos, sentimientos y zonas de ignorancia que pueden de las que se debe estar atentos para lograr una adecuada formación.

Otro enfoque a revisar de la palabra formación es el pedagógico se centra actualmente en la mediación, en este sentido, todos aquellos aspectos o el formador que interviene como mediador para el desarrollo de sí mismo y en resumen que pueda adquirir la forma, que le permita ejecutar su rol profesional.

Por último, cuanto al enfoque de la normatividad, la formación para Honoré 1980, citado en Barraza (2007) "... propone constituir a la formación como objeto de estudio y reagrupar los trabajos que existen al respecto en un nuevo campo de estudio denominado formática o formatividad.

Partiendo de lo anterior, la formación del docente es la búsqueda del desarrollo de aquellas habilidades, aptitudes y actitudes que favorecerán su práctica profesional, sin

que ello implique que sólo se focalice hacia el exterior, sino también hacia sí mismo, es por ello que debe ser capaz de revisar su propia práctica, las relaciones que guarda al establecer contacto con los que a su vez va a formar y saber mediar entre sí mismo y su rol profesional.

En este sentido, las TIC'S y los EVA no se contraponen hacia el concepto de formación, esto es porque a partir de estos medios también se puede buscar el desarrollo de habilidades aptitudes y actitudes, sobre todo con la modalidad B-learning es posible todavía humanizar en mayor grado la enseñanza, por lo que serán un complemento dentro de la formación de los docentes. En este sentido, dependerá también de que sea el mismo formador quien diseñe los materiales, actividades y el entorno de aprendizaje para conservar la esencia que llevará a los alumnos a alcanzar los objetivos de las asignaturas.

En este sentido se consideró importante analizar tres modalidades para la formación de docentes que propone Monereo, (2010) las cuales son la Pre constructiva, Reconstructiva y la Co constructiva, estas tres tienen características muy particulares de enfocar la formación, aún cuando las tres parten de las teorías constructivistas, están influidas por corrientes distintas, en este sentido, no se abordan las técnicas y/o estrategias didácticas, pero se sobre entiende que estas van ligadas a la corriente específica que corresponda.

Para ampliar la concepción de estas modalidades se puede explicar que la primera: Preconstructiva explica Monereo (2010) que se encuentra vinculada al trabajo de Ausbel y Novak, por lo que la tendencia es más reproductiva a partir del modelamiento, sin embargo, tiende a manejarse como procedimientos que deben aprenderse y reproducirse. En este sentido el formador de docentes tiene que ser capaz de transmitir conductas y modos de pensar en sus alumnos y estos deben asumirse y ser reproducidos del mismo modo que se los presentan.

La modalidad Re constructiva está vinculada a la teoría de Piaget y Shön, entre otros, tiene una tendencia a favorecer los procesos reflexivos, a partir de la toma de consciencia entre lo que se piensa y hace para generar el cambio, en contraste con le gustaría pensar y hacer, por lo tanto lo que busca es la observación de sí mismo en su práctica. En este sentido Monereo (2010) establece la crítica de que formar docentes únicamente a través de la crítica de la practica sin una orientación, por sólo tomar conciencia no es garantía de que se logrará un cambio y menos hacia la dirección más adecuada.

Por último menciona la modalidad Co constructiva, la cual está influida por Vigotsky, Cole, Coll, entre otros, promulga, al igual que la anterior que haya un proceso de reflexión sobre su propia práctica y haga consciencia de sus actuaciones, con la diferencia de que debe tomar acción a partir de sugerencias que le haga su formador o compañeros, es decir, como una retroalimentación, es por ello, que en este enfoque dan apertura a videograbarse, ser observado, compartir la función docente, etc.

De esta última modalidad, parte Monereo (2010) para proponer el uso de lo que llama incidentes críticos para la formación de docentes, que de una forma muy resumida se refiere a que durante la práctica docente o dentro del ámbito laboral en ocasiones se puede enfrentar a una situación que deja literalmente neutralizado al docente porque sobrevino una situación que se le sale de control y él puede presentar un bloqueo emocional.

Menciona que estos “incidentes críticos” son objetos de aprendizaje para la persona si son enfocados adecuadamente dentro de un proceso de reflexión y además compartirlo dentro de un entorno social ya sea con su formador o compañeros, pueden generarse cambios significativos que impactan en la práctica docente.

Como se puede observar, la propuesta en el uso de las TIC’S y los EVA, está más alineado con esta última modalidad, se concuerda con Monereo que esta modalidad puede ser muy beneficiosa a partir del enriquecimiento social. En este caso, usando las TIC’S y los EVA pueden generar diferentes aportaciones, actualmente resulta muy accesible videograbarse, existe una multiplicidad de aparatos que pueden grabar video, por lo tanto, en una práctica, grabarse puede ser un paso inicial para una experiencia rica en aprendizajes.

Un ejemplo de ello, ya grabado el video durante una práctica, si hubo alguna situación que pudiera ser un incidente crítico o bien, simplemente se presentó alguna dificultad, se puede subir el video a you tube, tal vez no completo pero si los minutos más relevantes, se obtiene un enlace y se pega una liga a un grupo dentro de una red social, previamente creado por el formador para efectos de aprendizaje. El resto de compañeros a través de algún foro como en un EVA o bien en clase presencial se pueden revisar los videos más relevantes y analizarlos en función de lograr un aprendizaje social.

Por otra parte, revisando otras propuestas sobre la formación de docentes encontramos que “La formación del profesional de la educación, de su pensamiento y de su conducta, de sus competencias profesionales fundamentales, supone el desarrollo eficaz, complejo y enriquecedor de los procesos de interacción teoría-práctica. (Pérez Gómez, 2010 P.45). Es este punto que se considera central para la formación de docentes, pensar en el logro de la integración entre la teoría y la práctica de una forma eficiente, es uno de los nuevos retos que buscan un cambio significativo, a lo que hoy en día conocemos como formación docente. Para ello, las TIC’S y los EVA pueden contribuir a optimizar los tiempos y una adecuada distribución de recursos que favorezcan dicha integración.

Para lograr lo anterior, es necesario que se revise un poco todo lo que nos pueden ofrecer las nuevas tecnologías comenzando por una breve descripción de ellas. Un primer concepto que es importante revisar es el de las Tecnologías de la información y la comunicación, el cual se entiende como “Tecnologías para el almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información” (Belloch, 2012 p. 2) es por ello que el abanico puede ser tan amplio como lo que anteriormente podía ser la televisión, el reproductor de discos compactos, en otros momentos el uso de una pizarra digital, como cuando se les proporcionó en algún momento a muchas escuelas de la llamada “enciclomedia”, hasta el uso una PC, laptop, cañón, con su respectivas paqueterías ofimáticas, objetos multimedia y ahora con más énfasis el uso de redes como el internet.

Ahora por otra parte, la internet ha ido transformándose y evolucionando tanto en la cantidad de usuarios como en la cantidad de usos y servicios, donde explica también Belloch (2012) que ha tenido tres etapas que comenzó con la Web 1.0 (sociedad de la información) donde el internet sólo se usaba en una dirección, al igual que las tecnologías y los medios de comunicación tradicionales, como la televisión, la radio, las páginas web cuando funcionaban de forma unidireccional, es decir, el flujo de información era de un administrador hacia el grupo de usuarios. (no existía posibilidad de interacción)

Posteriormente surge un primer cambio evolutivo que hace que se le considere la Web 2.0, (sociedad del conocimiento) "...consiste fundamentalmente en el cambio de rol del usuario de la Red, que pasa de ser un mero lector a lector-escritor." (Ruiz Rey, 2009), es decir, la comunicación deja de ser unidireccional y ahora es bidireccional, el lector comienza a convertirse a su vez en escritor, es así como el autor menciona que comienzan a difundirse los blogs y comienza a organizarse la información a partir de "tags", por lo que las herramientas informáticas comienzan a desarrollarse sobre esa línea.

Las herramientas que pertenecen a esta categoría son variadas y muy populares como Facebook, Flickr – r, Youtube, aparecen las Wikis, a parte de los ya mencionados blogs y más allá, cuando evoluciona a la web 2.0 se realiza un cambio radical y las herramientas, junto con los sitios web tienden a tener una transformación caracterizada por la interacción social, lo cual provee de la apertura de nuevos enfoques educativos en los entornos educativos.

Ahora es necesario explicar de manera más específica como las TIC'S y los EVA, han ido teniendo cada vez mayor auge en el ámbito educativo y su desarrollo han favorecido la aparición de los Entornos de aprendizaje, la combinación de ambos puede generar un medio educativo real que favorece el proceso de enseñanza – aprendizaje, sobre todo porque ofrece posibilidades diferentes a la educación presencial.

Con lo anterior se trata de destacar que con el desarrollo de las tecnologías la educación a distancia también tuvo cambios profundos que va desde sus inicios García Aretio, (1999) explica que existen tres generaciones de educación a distancia la primera que va desde que se usaba el correo postal como un medio de comunicación, una segunda que se refiere a la enseñanza multimedia, en la cual se hace uso de instrumentos audiovisuales que van desde radio, televisión, audiocasetes y videocasetes, la cual aparece desde la década de los sesentas.

Por último, la tercera generación que va desde los ochentas, con una gran transformación en el que se incluye el uso de computadoras, junto con todas sus herramientas informáticas, que su culminación ha sido como ya se había mencionado anteriormente en el uso de redes.

Con respecto a estos antecedentes ya se puede integrar que no sólo la tecnología se ha desarrollado, también se ha desarrollado la educación a distancia, no sólo han tenido un crecimiento en el número de usuarios, sino también se han logrado diversas innovaciones en el ámbito educativo a través de esta modalidad en educación. Actualmente se ha hecho más hincapié en la utilización de modelos pedagógicos que sirvan de base en los medios virtuales, porque la experiencia a través de las últimas décadas ha dejado muy claro que si sólo el docente se enfoca en la tecnología puede llegar a descuidar los objetivos educativos que se persigue.

Es por ello que, como formadores de docentes se debe ser aún más cuidadoso establecer un buen modelo pedagógico que pueda integrarse ya sea presencialmente como de manera virtual para lograr integrar experiencia (práctica) y conocimientos de una forma integral, tal y como se había revisado anteriormente con la propuesta de formación de Pérez (2010), en la cual se da énfasis en esos dos campos del aprendizaje.

Cabe reconocer que la educación virtual cada vez cobra mayor importancia en las universidades, y para los normalistas, esta puede ser una puerta a la homogeneización de algunas partes de la estructura curricular del programa.

En la actualidad existen una diversidad de plataformas educativas que albergan cientos o tal vez miles de aulas virtuales en todo el mundo, las universidades han favorecido que dentro de su estructura curricular se integren cursos presenciales y otros virtuales, favoreciendo la modalidad B –learning o mixta, pero también desde hace años han incursionado en licenciaturas y posgrados totalmente en on line, siendo esta la llamada E – learning.

Para los fines de esta propuesta se trata de un entorno virtual de aprendizaje como un aula virtual administrada en la modalidad B –learning, esto es porque algunos aspectos teóricos de las asignaturas se pueden impartir con un alto nivel de calidad en línea, o bien ampliando los recursos a través de las diferentes herramientas virtuales que se encuentran a disposición en internet para complementar las actividades de una clase presencial.

En este sentido es necesario que las Normales, como instituciones de educación superior obtenga los medios tecnológicos que le permitieran acceder a la vinculación con alguna plataforma de educación virtual, como ya me mencionaba antes, existen muchas y la mayoría alberga a distintas universidades que mediante un tipo de licencia que puede ser de pago o propiedad o gratuita, pueden mantener un espacio para alojar una gran cantidad de aulas y de alumnos.

Las plataformas de formación virtual como lo menciona Belloch, (2012) son portales o sitios web a los que se accede para la distribución para diversos contenidos, en esos sitios se accede a las aulas virtuales que son entornos de trabajo en los que se pueden realizar actividades individuales o en grupo.

“El tipo de entorno o sistema adecuado para el e-learning, son los sistemas de gestión del conocimiento (LMS) o Entornos Virtuales de Aprendizaje, ... para aplicarlos en el aprendizaje.” (Belloch, 2012 p.2) en este caso utilizan recursos de la Web 1.0 y la Web 2.0 que ya se mencionó anteriormente, por lo que las herramientas y recursos son muy variados y flexibles.

Estos entornos favorecen la comunicación entre sus usuarios, que de acuerdo a esta propuesta son el formador y los estudiantes o los docentes en actualización, no se trata sólo de estudiar un texto y contestar un examen, las plataformas han evolucionado tanto que es posible realizar evaluaciones a través de diversos criterios y realizarla por medios cualitativos y cuantitativos.

La cantidad y diversidad de actividades, organización de materiales, medios de comunicación y trabajo en equipo, así como los procesos de evaluación son muy diversos, en este sentido sólo la capacidad de quien va diseñando su materia o curso es lo que le va a dar el toque personalizado para su grupo.

En ese sentido es fundamental involucrarse con estos medios para poder utilizar y aprovechar todos los recursos que ofrecen las plataformas virtuales en los EVA (entornos virtuales de aprendizaje) y las TIC’S (Tecnologías de la información y comunicación).

Finalmente la propuesta para solucionar los problemas de formación y actualización de estudiantes normalistas y docentes es que las mismas Escuelas Normales como instituciones de educación superior se actualicen y vayan más allá de sólo las clases presenciales para poder cubrir muchos aspectos necesarios en su praxis educativa.

Es importante que como instituciones de educación, puedan ofrecer, al igual que las universidades cursos y asignaturas dentro de su estructura curricular o bien como programas de capacitación en una modalidad a distancia a través de plataformas virtuales. Algunas asignaturas es probable que deban ser transformadas en la modalidad B – learning porque de este modo pueden los estudiantes realizar sus prácticas y llevar el soporte teórico y metodológico a través de un aula virtual, con la posibilidad de ser retroalimentados por el docente y compañeros de grupo en los medios virtuales que ofrece el aula o las redes sociales orientadas hacia fines educativos.

La combinación de una educación presencial, semipresencial y virtual dentro de la estructura curricular de las Normales puede ofrecer el cambio que requieren estas instituciones para lograr una transformación que les asegure un futuro como instituciones de educación.

Ser capaces de ir más allá de sólo atender a sus alumnos, sino comenzar a retomar programas de actualización docente, esto puede ofrecer una mayor oportunidad de gestión de fondos económicos para autosolventar el equipo y personal técnico que se requiera para el sostenimiento de este medio.

Los nuevos entornos virtuales, junto con las herramientas ofrecen ambientes de aprendizaje que van de la mano a las propuestas de formación que ofrecen los autores con un modelo sociocultural como las que propone Monereo y que se explicó anteriormente.

También los EVA pueden ayudar de manera más efectiva a la integración de la teoría y la práctica, es decir, utilizar los recursos tecnológicos para obtener evidencias, compartir en redes y construir comunidades de aprendizaje donde se puedan retroalimentar todos los involucrados en la clase, (incluyendo al docente).

CONCLUSIÓN

Una vez que se ha revisado y analizado la propuesta se considera que las normales deben considerar nuevas alternativas, verse a sí mismas como Instituciones de Educación Superior y volverse más competitivas en el medio educativo.

Las tecnologías de la información y comunicación, por lo regular han sido mal entendidas, porque en ocasiones se puede creer que son el objeto y no un medio, sin embargo, el medio puede ayudar lo suficiente para que se logre el objetivo educativo que se persigue en el alumno.

En la actualidad como en mucha bibliografía se ha mencionado es necesario que los alumnos sean cada vez más autogestivos con su conocimiento, que puedan co-construir conocimientos a través del colectivo, que sea cada vez más responsable y autónomo como profesionista y desde la óptica que se plantea en este documento se justifica que sólo el

alumno que vaya logrando estas características podrá obtener un buen desempeño en los entornos virtuales.

Existen profesionistas que demeritan el trabajo que se realiza en los medios virtuales, pero sólo cuando se está dentro de ese medio se puede reconocer la valía del mismo para formar en saberes, actitudes y aptitudes, en realidad el diseño de cursos puede requerir un doble esfuerzo en relación a diseñar una materia presencial y cursar una materia bien estructurada puede implicar más trabajo que al realizar una materia presencial.

Se espera que con este documento se pueda invitar a la reflexión y a imaginar sobre las posibilidades de la propuesta planteada, porque en esta época de cambios tan rápidos sólo las instituciones capaces de adaptarse a los nuevos retos y a los nuevos contextos, serán las que tengan más posibilidades de sobrevivir.

BIBLIOGRAFÍA

- Barragán, A. S. (12 de febrero de 2016). Educación Futura. Obtenido de <http://www.educacionfutura.org/las-normales-sobreviven/>
- Barraza, A. (2007). La formación docente bajo una conceptualización comprehensiva y un enfoque de competencias. *Estudios Pedagógicos*, 131-153.
- Belloch, C. (2012). Universidad de Valencia. Obtenido de Departamento de Métodos de Investigación: <http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf>
- Carles, M. (2010). La formación del profesorado: una pauta para el análisis e intervención a través de incidentes críticos. *Revista Iberoamericana de Educación*, 149-178.
- Carro Nava, A. (15 de enero de 2016). Educación Futura. Obtenido de <http://www.educacionfutura.org/proyectos-integradores-en-las-escuelas-normales/>
- Flores, P. (18 de febrero de 2016). Educación Futura. Obtenido de <http://www.educacionfutura.org/formacion-docente-inercia-y-oportunidades/>
- García Aretio, L. (junio de 1999). Historia de la Educación a Distancia. *Revista Iberoamericana de educación a distancia*, 11-40. Obtenido de Ried: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20705/historia_eduacion.pdf
- Pérez Gómez, Á. (2010). Aprender a educar. Nuevos desafíos para la formación de docentes. *Revista interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 37-60.
- Ruiz Rey, F. J. (Marzo de 2009). *Revista DIM*. Obtenido de <http://dim.pangea.org/revistaDIM13/Articulos/pacoruz.pdf>